

O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISHDA SALBIY VA IJOBIY TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

B.D.Haydarova

magistrant , BuxDUPI, Buxoro

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7582931>

Annotatsiya:

Maqolada o'quvchilarning nutqini o'stirishda salbiy va ijobiy ta'sir qiluvchi omillar haqida, o'quvchilar yoshiga qarab nechtadan so'zlarni yod bilishlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: nutq, ijobiy nutq, salbiy nutq, so'z, ijobiy omil, salbiy omil.

Аннотация. В статье говорится о негативных и позитивных факторах, влияющих на развитие речи учащихся, сколько слов запоминают учащиеся в зависимости от их возраста, о методах, применяемых в развитии речи учащихся.

Ключевые слова: речь, положительная речь, отрицательная речь, слово, положительный фактор, отрицательный фактор.

Abstract. The article talks about the negative and positive factors affecting the development of student's speech, how many words students memorize depending on their age, the methods used in the development of student's speech.

Key word: Speech, positive speech, negative speech, word, positive factor, negative factor.

O'quvchi nutqining muhim ko'rsatkichlaridan biri uning so'z boyligidir. Pedagogik adabiyotlarda berilgan ilmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2 yoshli bolalar 30dan 100 gacha, 4 yoshli bolalar 1000 dan 4000 gacha, 7 yoshli bolalar 3000 dan 7000 gacha, 10-11 yoshli bolalar 8000 dan 15000 gacha, 14-15 yoshdagilar 11000 dan 18000 gacha so'zni bilishlari lozim. Ammo, afsuski, ona tili mashg'ulotlarida fikrni og'zaki va yozma shaklda bayon qilish zaruriyati tug'ilganda o'quvchilardagi so'z qashshoqligi darrov sezilib qoladi. Nutqda so'zlarni takroriy qo'llash, berilgan so'zni uning ma'nodoshi, uyadoshi va qarama-qarshi ma'noligi bilan almashtira olmaslik, ma'lum bir sohaga qarashli so'zlar lug'atini tuzishda uchraydigan qiyinchiliklar, shubhasiz, o'quvchilarning so'z boyligi yetarli emasligidan dalolat beradi. Ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilar nutqining rivojlanishini qiyinlashtirayotgan omillardan yana biri o'quvchilarning uyda, ko'chada yoki sinfdan tashqari paytlarda tojik, turkman, qirg'iz yoki boshqa (sheva) tilda so'zlashib, maktabda o'zbek tilida o'qishidir. Etnografik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, jumhuriyatimiz hududida juda ko'p tojiklar, turkmanlar, qirg'izlar, qozoqlar yashaydi. Ularning ko'pchiligi uyda tojik, qirg'iz va hokazo tilda so'zlashib, maktabda o'zbek tilida o'qishdi. Bu hol, shubhasiz, o'quvchilarda

tilning boy imkoniyatlaridan foydalangan holda o'z fikrini erkin bayon qilish imkoniyatini chegaralaydi.

Yuqorida sanab o'tilgan salbiy omillardan tashqari ona tilimizdan sinfdan va maktabdan tashqari olib boriladigan ishlarning mundarija va mazmun jihatdan bo'shlig'i, yagona nutq rejimiga hamisha ham rioya qilmaslik, ota-onalarning bola nutqi ustida yetarli ishlamasligi kabi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga salbiy ta'sir qiladi. Xullas, o'quvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon bo'lib, unga monelik qilayotgan omillar ham faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Barcha imkoniyatlar to'laligicha ishga solinsagina fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi. O'quvchi nutqini rivojlantirishga keng yo'l ochadi. Bizga ma'lumki, o'quvchilar bir xillikdan zerikadi. Shuning uchun ularni nutqini o'stirishda doimo har xil metod va o'yinlardan foydalanish lozim. Quyida shulardan ba'zilarini misol tariqasida keltiraman. "Hikoya" O'qituvchi xattaxtaga bir nechta so'z yozib qo'yadi. Masalan: Nafisa, soat, yomg'ir, kitob kabi. O'quvchilar mustaqil ravishda shu so'zlar ishtirokida hikoya tuzadilar.

"O'zaro bog'liqlik" O'quvchilarga rasmi kartochkalar tarqatiladi. Ular kartochkalar bilan tanishib chiqqach, o'quvchi rasmdagi predmet haqida gapirib beradi. Masalan: "Bu olma. Olma bog'da o'sadi va mevalarga kiradi. Uni o'quvchilar juda yaxshi ko'rishadi". Keyin ikkinchi bola ham o'zidagi predmet haqida gapiradi va o'zidagi predmet bilan birinchi o'quvchidagi predmetni o'zaro bog'liqligini aytishi kerak. Masalan: "Bu quyosh. Quyosh chiqsa havo isiydi. Uni o'quvchilar yaxshi ko'rishadi. Quyosh isitib tursa, olma va boshqa mevalar pishadi". Keyin uchinchi o'quvchi o'zidagi predmet haqida gapiradi va ikkinchi boladagi predmet bilan o'zidagi predmet orasidagi bog'liqlikni topishi kerak. O'yin shu tartibda davom etadi. "Umumiylikni izlash" O'quvchilar aylana qurib o'tiradilar. Olib boruvchi o'quvchilardan biriga to'pni otayotib, bir-biri bilan bog'lanmagan ikkita so'zni aytadi.

Yuqorida keltirilgan ta'limiy o'yinlar o'quvchilarning darsda faolligini oshirish bilan birga bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yengillashtirish va mustahkamlash, nutq o'stirishga yo'naltirilgan har bir mashg'ulotni qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda o'quvchilarning ongiga turli xil axborot texnologiyalaridan noto'g'ri foydalanishi salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, televizor orqali beriladigan turli xil multfilmlarni oladigan bo'lsak, multfilmda ijobiy qahramon bilan birga salbiy qahramonlar ham bor. Bolalar multfilmni juda ham yoqtirishadi. Undagi ijobiy qahramonlar bilan birgalikda salbiy qahramonlarni ham ko'rishadi.

O'z-o'zidan ma'lumki, salbiy qahramonlarning nutqi hech qachon chiroyli bo'lmaydi. Shunda bolalar salbiy qahramonlarning so'zlarini tezda yodlab olishadi va nutqida qo'llay boshlashadi. Bundan ko'rinib turibdiki, bolalalar nutqi o'z-o'zidan buzilishga olib keladi. Demak, biz maktabda o'quvchilarga turli xil ertak kitoblarni, turli xil hikoyalarni o'qishni taklif qilishimiz kerak. Darhaqiqat, ertak, hikoyada ham albatta salbiy qahramonlar mavjud.

Biz o'qituvchilar shunday qilishimiz kerakki, o'quvchilar ongini ana shunday qora fikrlardan saqlashimiz va nutqini go'zal va ravon qilishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Bundan tashqari biz o'quvchilarga oq va qorani yaxshi ajratadigan, yaxshi va yomonni farqiga boradigan qilib tarbiyalashimiz kerak. Buning uchun faqat o'qituvchilar shug'ullanishi emas, balki ota-onaning ham o'rni katta. Bunda ota-onalar farzandlari uchun qo'llaridan kelganicha yordam berishlari zarur. Hurmatli ota-onalar har bir bola uchun ideal shaxs bu ota-ona hisoblanadi. Shunday ekan, ota-onalar ham farzandlari nutqi ravon, chiroyli, mazmundor bo'lishi uchun ko'proq kitob mutoala qilishlari hamda ko'proq badiiy asarlar o'qishlari kerak. Shundagina o'quvchilarning dunyoqarashlari kengayadi va fikrlash doirasi yaxshi bo'lib, dunyoga chiroyli ko'z bilan boqadigan va jamiyatda kerakli shaxs bo'lib yetishishiga amin bo'lishimiz mumkin. Bu natijaga erishish albatta, oson emas. Buning zamirida katta mehnat yotadi.

Bolaning nutqi qanchalik boy va to'g'ri bo'lsa, unga o'z fikrlarini ifoda etish osonroq bo'ladi, uning voqelikni bilish qobiliyati shunchalik keng bo'ladi, bolalar va kattalar bilan kelajakdagi munosabatlar, uning xatti-harakati va demak, uning shaxsiyati shunchalik to'liq bo'ladi. Aksincha, bolaning tushunarsiz nutqi uning odamlar bilan munosabatlarini juda murakkablashtiradi va ko'pincha uning xarakterida og'ir iz qoldiradi.

Bizning vazifamiz to'laqonli shaxsni tarbiyalashdir. Buning uchun bolaning jamoa bilan erkin muloqot qilishiga sharoit yaratish kerak. Bolalar o'z ona tilini imkon qadar erta o'zlashtirishlari, to'g'ri va chiroyli gapirishlari uchun hamma narsani qilishlari shart.

Kattalar bolaga to'g'ri talaffuzni o'zlashtirishga yordam berishlari kerak, ammo nutqni rivojlantirishni majburlamaslik kerak. Chaqaloqni murakkab nutq material bilan yuklash, uni tushunmagan so'zlarni takrorlashga, shakli, mazmuni va hajmi jihatidan murakkab she'rlarni yodlashga, to'g'ri o'rganishga, artikulyar apparatlarning tayyor emasligi sababli tovushlarni talaffuz qilishga majburlash zararli. u uchun hali mavjud emas (masalan, 2-3 yoshda, to'g'ri o'rganing, xirillagan tovushni r talaffuz qiling), maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan badiiy asarlarni o'qing.

Bola nutqni taqlid qilish orqali o'rganadi. Shuning uchun, siz kattalar, talaffuzingizni kuzatishingiz, sekin gapirishingiz, barcha tovushlarni va so'zlarni aniq talaffuz qilishingiz juda muhimdir.

Ota-onalar, shuningdek, bola bilan muloqot qilishda, ayniqsa, erta va kichik maktabgacha yoshda, bolaning nutqini "soxtalashtirmaslik", so'zlarni buzib talaffuz qilish, umume'tirof etilgan so'zlar o'rniga qisqartirilgan so'zlarni yoki onomatopeyani ishlatmaslik kerakligiga e'tibor berishlari kerak. bibika", "lyala" va boshqalar). Bu faqat tovushlarni assimilyatsiya qilishni sekinlashtiradi, lug'atni o'z vaqtida o'zlashtirishni kechiktiradi. Kichkina yoki mehr qo'shimchalari bo'lgan so'zlarni, shuningdek, uning tushuna olmaydigan yoki tovush-bo'g'in jihatidan murakkab so'zlarni tez-tez ishlatish bolaning nutqini rivojlantirishga yordam bermaydi. Farzandingiz har qanday tovushlarni, so'zlarni, iboralarni noto'g'ri talaffuz qilsa, siz unga taqlid qilmasligingiz, kulmasligingiz yoki aksincha, maqtashingiz kerak. Bu jarayon tugallanmagan chaqaloqning hayotining o'sha davrida tovushlarning to'g'ri talaffuzini talab qilish ham mumkin emas.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boylıklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va santimiz ham albatta bo'ladi".¹

Использованная литература:

1. Abdullayeva Q. Nutq o'stirish. - T.: O'qituvchi, 1980. 66-bet.
2. Karima V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N. Mustaqil fikrlash. - T.: Sharq, 2000. 110-bet.
3. Muhiddinov A. G'. O'quv jarayonida nutq faoliyati. T.: O'qituvchi, 1995-y.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

